

УДК 342.7

Кравченко Михайло Георгійович –

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
юридичний факультет,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
orcid.org/0000-0002-3909-4599

Mykhailo H. Kravchenko –

candidate of juridical sciences, senior researcher,
Law Faculty
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60, Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)
orcid.org/0000-0002-3909-4599

Ієрархічність основних прав

Статтю присвячено дослідженню ієрархічності основних прав людини в Україні та Німеччині. Проведене дослідження дозволяє констатувати те, що в Україні не склалося єдиного підходу до ієрархії основних прав людини. Вітчизняна юридична наука як правило не дає вичерпної відповіді на це питання. Натомість, Конституційний Суд України у своїх рішеннях визначає право людської гідності як найвище основне право людини, критерій для розуміння решти її основних прав. У результаті аналізу німецьких досліджень зроблені висновки, які мають конкретизувати окремі положення українського вчення про ієрархічність основних прав людини.

Ключові слова: права людини, ієрархія основних прав, право людської гідності, право на життя, Конституційний Суд України.

Статья посвящена исследованию иерархичности основных прав человека в Украине и Германии. Проведенное исследование позволяет констатировать, что в Украине не сложилось единого подхода к пониманию иерархии основных прав человека. Отечественная юридическая наука, обычно, не дает исчерпывающего ответа на этот вопрос. Зато, Конституционный Суд Украины в своих решениях определяет право человеческого достоинства, как высшее основное право человека, критерий для понимания остальных основных прав. В результате анализа немецких исследований сделаны выводы, которые конкретизируют отдельные положения украинского учения о иерархичности основных прав человека.

Ключевые слова: права человека, иерархия основных прав, право человеческого достоинства, право на жизнь, Конституционный Суд Украины.

M.H. Kravchenko The Hierarchy of Fundamental Rights

The article is devoted to the study of the hierarchy of fundamental human rights in Ukraine and Germany. Following a comparative analysis of Ukrainian and German doctrines on fundamental human rights, the nature of the hierarchy of fundamental human rights is investigated and the conditions under which this hierarchy of human rights is possible is determined.

The study made it possible to formulate a number of conclusions. Ukrainian legal science and practice have different approaches to recognizing the hierarchy of fundamental human rights. If at the level of national science there is no agreed position on the existence or non-existence of such a hierarchy, then at the level of decisions of the Constitutional Court of Ukraine, it not only recognizes, but also builds up a "hierarchical pyramid" of the human rights system headed by the right to human dignity.

The hierarchy of fundamental human rights does not mean that individual fundamental rights (the right to human dignity, the right to life) have more weight or significance than other basic human rights. Fundamental human rights have equal value and constitutional status, and therefore must be equally guaranteed and guaranteed by the Ukrainian state and society.

There is an urgent need to develop a national methodology for “weighing” basic human rights. It should be a tool for resolving legal conflicts of competition for fundamental human rights. As a benchmark for developing such a technique, one can take a German counterpart, which contains a list of criteria, using which one can determine which human right and why it will take priority over another fundamental right.

Keywords: human rights, hierarchy of fundamental rights, right of human dignity, right to life, Constitutional Court of Ukraine.

Постановка проблеми. Права та свободи людини і громадянина є основною соціальною цінністю в Україні, об'єктом для утвердження і забезпечення з боку Української держави. Для того аби остання мала чітке уявлення про способи виконання свого основного обов'язку, визначеного на рівні абз. 2 ст. 3 Конституції України[1], необхідне, поряд із приписами законодавства України, фундаментальне вчення про основні права людини, якого, наразі, в Україні немає. До такого висновку можна прийти на підставі аналізу німецького аналогу – фундаментального вчення про основні права людини, яке відображено у працях німецьких, австрійських та швейцарських дослідників[2, 3, 4, 5, 6 та ін.].

Одним із аспектів цього вчення є ідея про ієрархічність основних прав людини. Її сутність полягає у тому, що за певних обставин для суб'єкта правозастосування необхідно «зважити основні права», тобто з'ясувати те, яке основне право людини має пріоритет стосовно іншого основного права людини. При цьому, таке «зважування» не має призвести до думки про те, що якесь основне право людини є вищим, ціннішим ніж решта основних прав. Дослідження німецьких вчених створили цілісну методику до, якої може звернутися суб'єкт правозастосування аби «зважити» основні права. До неї також може звернутися суд у випадку здійснення судового контролю правильності такого «зважування».

У вітчизняній судовій практиці існує потреба у відповідній методиці «зважування» основних прав людини. Адже, якщо існує сама постановка проблеми ієрархічності основних прав людини у низці Рішень Конституційного Суду України[7, 8], то ця проблема, по-перше, відома для вітчизняної юриспруденції та, по-друге, є актуальною для вітчизняної правозастосовчої практики. Однак, брак досвіду, неправильність окремих висновків Конституційного Суду України зобов'язує нас на підставі порівняльного аналізу українського та німецького вчення про основні права людини,

вітчизняних та німецьких судових рішень з'ясувати те, що таке ієрархічність основних прав людини, а також як та за, якими критеріями має відбуватися «зважування» основних прав?

Мета статті на підставі порівняльного аналізу українського та німецького вчення про основні права людини визначити сутність ієрархічності основних прав людини, а також з'ясувати за, яких умов ця ієрархічність прав людини можлива.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При проведенні дослідження нами була використана:

по-перше, вітчизняна наукова література присвячена дослідженню як системи прав людини, так і обґрунтуванню їх ієрархії[9, 10, 11, 12 та ін.];

по-друге, окремі рішення Конституційного Суду України присвячені ієрархічності основних прав людини[7, 8];

по-третє, праці німецьких дослідників присвячені ієрархічності основних прав людини, умов за, яких така ієрархічність можлива та критеріям «зважування» основних прав людини [2, 3, 4, 5, 6 та ін.].

Виклад основного матеріалу. Окрему увагу німецьке фундаментальне вчення про основні права людини приділяє питанню про ієрархічність основних прав. На перший погляд, йдеться про відповідь на питання, яке право людини має більшу вагу у порівнянні із рештою основних прав? Сама ідея ієрархічності системи основних прав людини призводить до логічного висновку про те, що є пріоритетні основні права людини та такі, які можна вважати другорядними. Таким чином, розвиваючи цю ідею можна прийти до висновку про те, що основні права людини знаходяться не у рівному, однаковому становищі, а утворюють у своїй сукупності «ієрархічну піраміду» на чолі, якої знаходяться пріоритетні основні права, а на нижчих щаблях цієї ієрархічної системи знаходяться решта основних прав людини.

Власне такий погляд на ієрархічність системи прав людини німецькі вчені спростовують. Так, Ганс Г. Рупп зазначає: «Оскільки всі основні права мають конституційний статус і ранг, тобто належать до найвищого рівня піраміди правових норм, то з огляду на принцип єдності конституції видається неможливим припущення про старшинство та наявність ефекту вищості одних основних прав перед іншими в цій єдиній системі основних прав»[2, s. 1130]. Отже, ієрархічність основних прав не може розглядатися як нерівний статус окремих основних прав людини. Вони усі мають однакову цінність і значення, адже кожне окреме основне право є мірою свободи людини наданої кожній фізичній особі.

Аналіз вітчизняної наукової літератури дозволяє стверджувати те, що питання про ієрархію основних прав людини українські дослідники як правило оминають. Найчастіше можна побачити висновки останніх щодо безумовної цінності основних прав людини. Так, П. М. Рабінович та М. І. Хавронюк у своєму дослідженні констатують: «За своєю сутністю права і свободи є найвищою соціальною цінністю, пріоритетною сферою відповідальності держави перед людиною, найважливішою перемогою конституціоналізму щодо захисту людини від свавілля держави; за своїм змістом – це право на володіння, користування і розпорядження політичними, економічними, соціальними та культурними (духовними) й іншими цінностями; за формою – є видом, способом поведінки або діяльності особи чи колективу осіб у суспільстві з метою задоволення своїх політичних, економічних, соціальних і культурних (духовних) потреб та інтересів»[9, с. 210]. Після визначення аксіологічного виміру прав людини значна частина вітчизняних спеціалістів[10, 11 та ін.] переходять до наукової класифікації прав людини за багатьма критеріями, лишаючи поза безпосередньою увагою питання про існування чи не існування ієрархії прав людини.

В українській науковій літературі можна зустріти також інші позиції. Так, В. М. Слома аналізуючи цінність права на життя зазначає: «Без дотримання цього права всі інші права не мають цінності та корисності для людини»[12, с. 77]. Таким чином, вчений визначає пріоритетне

значення права на життя серед переліку інших прав людини у тому числі і основних.

Цікавий підхід щодо ієрархічності прав людини сформульований у окремих Рішеннях Конституційного Суду України. Так, у Рішенні Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 24, 58, 59, 60, 93, 190-1 Кримінального кодексу України в частині, що передбачає смертну кару як вид покарання (справа про смертну кару) від 29 грудня 1999 року № 11-рп/1999 зазначено: «...невід'ємне право кожної людини на життя нерозривно поєднано з її правом на людську гідність. Як основні права людини вони зумовлюють можливість реалізації всіх інших прав і свобод людини і громадянина і не можуть бути ні обмежені, ні скасовані»[7]. Отже, у цьому Рішенні Конституційний Суд України визнав пріоритетне значення права на життя та права на гідність у переліку інших прав людини. Вони, на думку останнього, є передумовою реалізації усіх інших прав та свобод людини і громадянина. Таким чином, ієрархічність прав людини, у тому числі основних, Конституційним Судом України визнається.

Дещо іншу позицію стосовно ієрархії прав людини зайняв Конституційний Суд України у іншому своєму рішенні. Так, у Рішенні Великої палати Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини шостої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України від 24 квітня 2018 року № 3-р/2018 зазначається: «Конституційний Суд України наголошує, що людську гідність необхідно трактувати як право, гарантоване статтею 28 Конституції України, і як конституційну цінність, яка наповнює сенсом людське буття, є фундаментом для усіх інших конституційних прав, мірилом визначення їх сутності та критерієм допустимості можливих обмежень таких прав. Наведене опосередковано підтверджується унікальним значенням людської гідності в Конституції України, за якою, зокрема, людина її життя і здоров'я, честь і гідність визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (частина перша статті 3);

усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах (стаття 21); кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей (частина перша статті 68)»[8]. Фактично, назване Рішення Конституційного Суду України перебудувало ієрархію прав людини в Україні. Виходячи із цього Рішення на чолі системи прав людини, яка має форму «ієрархічної піраміди» знаходиться право людської гідності. Саме це право є, на думку Конституційного Суду України, «... фундаментом для усіх інших конституційних прав, мірилом визначення їх сутності та критерієм допустимості можливих обмежень таких прав»[8]. Отже, логічно можна припустити те, що будь-яке право людини має осмислюватися не окремо, а лише у контексті тлумачення права на людську гідність.

Окремо хотілося б наголосити на тому, що рішення Конституційного Суду України, на відміну від приватних наукових позицій вчених, мають загальнообов'язкове значення. Отже, попри визнання або не визнання на рівні юридичної науки ідеї ієрархічності системи основних прав людини, ми маємо прийняти той факт, що ця ієрархічність фактично існує виходячи із змісту цитованих Рішень Конституційного Суду України.

Повертаючись до німецького вчення про ієрархічність основних прав ми маємо відзначити те, що така ієрархічність може визнаватися лише у контексті вирішення правових колізій, які виникають з приводу реалізації окремих основних прав. Тобто, загальним залишається правило про те, що усі основні права мають однаковий конституційний статус. Водночас, у німецькому фундаментальному вченні про основні права існує така ідея як «вертикальна конструкція основних прав». Ця ідея допомагає з'ясувати: «... за яких умов певні основні права мають або висуватись на передній план у випадку конкретної колізії з основними правами інших носіїв прав, або ж відступати, віддаючи їм перевагу»[2, s. 1131]. Для, прикладу, можемо взяти, так звану справу «Кароліні», яка була предметом розгляду Федерального конституційного суду Німеччини[13]. Однією із центральних проблем цієї справи була конкуренція двох основних прав, а зокрема, права приватної особи на захист честі та права

преси на свободу слова. Інакше кажучи, йшлося про те, яке із цих прав має пріоритетне значення? Хоча, ця справа була вирішена на користь захисту права на честь приватної особи, однак постає нагальне питання про те, а як же вирішувати подібні колізії? Якому із основних прав віддавати перевагу?

Отже, наступним кроком нашого дослідження має бути з'ясування того, які критерії мають допомогти визначити те, яке основне право має пріоритет у тому чи іншому конкретному випадку. Якщо говорити конкретніше, то йдеться про методику «зважування» основних прав. Безперечно, це питання є багатоаспектним. Відповідь на нього може дати лише усе німецьке вчення про фундаментальні права людини як цілісна система знань. Разом із тим, якщо говорити про таку методику узагальнено то, можна назвати наступні критерії, які у своїй сукупності дають можливість зорієнтуватися суб'єкту правозастосування, яке основне право людини має пріоритет у тому чи іншому конкретному випадку.

По-перше, це визнання людської гідності як верховної норми інтерпретації. Як зазначають німецькі спеціалісти: «За всяких умов не підлягає оспоруванню те, що абзац перший статті 1 Основного Закону є фундаментальною нормою об'єктивного права, яка легітимує і обмежує всю Конституцію і все державне право»[2, s. 1131]. Одразу ж відзначимо те, що згаданий абзац перший ст. 1 Конституції ФРН якраз і закріпив на конституційному рівні право людської гідності згідно із, яким: «Гідність людини є недоторканною. Поважати та захищати її – обов'язок державної влади»[14].

По-друге, основні права мають оцінюватися з позиції того чи можуть вони бути обмежені законом, чи ні. У цьому випадку йдеться про поділ основних прав на: ті щодо, яких існує застереження у законі та ті стосовно, яких такого застереження немає.

По-третє, оцінка основного права з позиції того чи належить воно до переліку службових прав чи ні [2, s. 1131].

По-четверте, чи належить відповідне право людини до переліку функціональних прав чи ні[2, s. 1131].

Звичайно, сама така методика як і окремі її критерії є маловідомими для української

юриспруденції. У той же час, у вітчизняній юридичній літературі розроблена власна методика правозастосування. Її можна зустріти на сторінках будь-якого підручника з теорії права [15, 16, 17 та ін.]. Ця методика передбачає у тій чи іншій варіації наступний алгоритм дій суб'єкта правозастосування:

- встановлення й аналіз фактичних обставин справи;
- вибір і встановлення юридичної норми та нормативно-юридичних актів;
- тлумачення юридичної норми, тобто встановлення її змісту, а відповідно – мети правового регулювання, вираженої в цій нормі;
- прийняття рішення у справі, яке знаходить закріплення у виданні відповідного правозастосовного акта та доведення його змісту до заінтересованих осіб [18, с. 332-333].

Незважаючи на те, що така методика має певний ступінь ефективності, вона, на наш погляд, поступається німецькій методиці «зважування» основних прав людини. Так, застосувавши вітчизняну методику правозастосування ми не зможемо ефективно вирішити проблему ієрархічності основних прав людини, адже жодна із стадій правозастосування, які визначені у межах вітчизняної методики не дасть відповідь на питання про те, яке основне право людини і чому має пріоритет у окремому, конкретному випадку. Саме тому, формування методики реалізації основних прав європейського зразка є нагальною потребою сьогодення. Хотілося б звернути увагу на те, що перші кроки у цьому напрямку вже зроблені. Йдеться про фундаментальне

дослідження Р.С. Мельника «Німецька методика права» [19], яка, власне, є першим у вітчизняній науці ґрунтовним навчальним посібником у, якому викладено основу німецької методики правозастосування.

Таким чином, підсумовуючи викладене можна зазначити наступне:

1. Українська юридична наука та практика мають різні підходи щодо визнання ієрархічності основних прав людини. Якщо на рівні вітчизняної науки не склалося узгодженої позиції щодо існування чи не існування такої ієрархії, то на рівні рішень Конституційного Суду України вона не тільки визнається, але й вибудовується «ієрархічна піраміда» системи прав людини на чолі, якої знаходиться право на людську гідність.

2. Ієрархічність основних прав людини не означає того, що окремі основні права (право на людську гідність, право на життя) мають більшу вагу чи значення ніж інші основні права людини. Основні права людини мають рівну цінність та конституційний статус, а отже мають у рівній мірі гарантуватися і забезпечуватися.

3. Існує нагальна потреба розробки вітчизняної методики «зважування» основних прав людини. Вона має стати інструментом вирішення юридичних колізій пов'язаних із конкуренцією основних прав людини. У якості еталону для розробки такої методики можна взяти німецький аналог.

Список використаних джерел:

1. Конституція України. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Peter M. H. *Natürliche Personen als Grundrechtsträger*: in Merten. *Papier* (Hrsg.), HGR II, 2006. 1462 s.
3. Koenig M. *Menschenrechte*. Frankfurt am Main. 2005. 168 s.
4. Hohberger S., Damlachi H. *Performancesteigerung im Unternehmen*. Wiesbaden. Springer Gabler, 2017. 507 s.
5. Berka W. *Lehrbuch Verfassungsrecht Grundzüge des österreichischen Verfassungsrechts für das juristische Studium*. Verlag Österreich. 2016. 650 s.
6. Kirchhof P. *Die Struktur der Grundrechte. Das Grundrechtsverhältnis (Eingriffsabwehr, Schutz, Teilhabe)*. URL: https://jura.urz.uni-heidelberg.de/mat/file_viewer.php?fid=6368 (дата звернення: 07.06.2019).
7. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 24, 58, 59, 60, 93, 190-1 Кримінального кодексу України в частині, що передбачає смертну кару як вид покарання (справа

про смертну кару) від 29 грудня 1999 року № 11-рп/1999. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-99> (дата звернення: 24.09.2019).

8. Рішення Великої палати Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини шостої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України від 24 квітня 2018 року № 3-р/2018. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/v002p710-16/card5> (дата звернення: 24.09.2019).

9. Рабінович П.М. Хавронюк М.І. Права людини і громадянина: навч. посіб. К.: Атіка, 2004. 464 с.

10. Шукліна Н.Г. Конституційно-правове регулювання прав і свобод людини й громадянина в Україні (проблеми теорії і практики): монографія. К.: Центр навчальної літератури, 2005. 424 с.

11. Колодій А. М., Олійник А. Ю. Права людини і громадянина в Україні: навч. посіб. К.: Юрінком Інтер, 2004. 332 с.

12. Слома В.М. Право на життя як особисте немайнове право фізичної особи. *Юридичний вісник*. 2012. 1(22). С.77-81.

13. Erfolgreiche Verfassungsbeschwerde gegen Versagung der strafrechtlichen Rehabilitierung. URL: <https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/1999/bvg99-135.html> (дата звернення: 07.10.2019).

14. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html> (дата звернення: 07.06.2019).

15. Теорія держави і права: навч. посіб. / А.М. Колодій, В.В. Копейчиков, С.Л. Лисенков та ін.; за заг. ред. С.Л. Лисенкова, В.В. Копейчикова. Київ: Юрінком Інтер, 2002. 368 с.

16. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник. Пер. з рос. Харків: Консум, 2001. 656 с.

17. Марчук В.М., Ніколаєва Л.В. Нариси з теорії права: навч. посіб. Київ: Істина, 2004. 304 с.

18. Машков А. Д. Теорія держави і права: підручник. Київ: ВД «Дакор», 2016. 492 с.

19. Соколов Є., Роснер С., Мельник Р. Німецька методика права: навчальний посібник. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 136 с.

References:

1. Konstytutsiia Ukrainy. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1996. № 30. St. 141.
2. Peter M. H. Natürliche Personen als Grundrechtsträger: in Merten. *Papier (Hrsg.)*, HGR II, 2006. 1462 s.

3. Koenig M. *Menschenrechte*. Frankfurt am Main. 2005. 168 s.

4. Hohberger S., Damlachi H. *Performancesteigerung im Unternehmen*. Wiesbaden. Springer Gabler, 2017. 507 s.

5. Berka W. *Lehrbuch Verfassungsrecht Grundzüge des österreichischen Verfassungsrechts für das juristische Studium*. Verlag Österreich. 2016. 650 s.

6. Kirchhof P. Die Struktur der Grundrechte. Das Grundrechtsverhältnis (Eingriffsabwehr, Schutz, Teilhabe). URL: https://jura.urz.uni-heidelberg.de/mat/file_viewer.php?fid=6368 (дата звернення: 07.06.2019).

7. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 51 narodnoho deputata Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen statei 24, 58, 59, 60, 93, 190-1 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy v chastyni, shcho peredbachaie smertnu karu yak vyd pokarannia (sprava pro smertnu karu) vid 29 hrudnia 1999 roku № 11-rp/1999. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-99> (дата звернення: 24.09.2019).

8. Rishennia Velykoi palaty Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam Uповnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) chastyny shostoї statti 216 Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy vid 24 kvitnia 2018 roku № 3-r/2018. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/v002p710-16/card5> (дата звернення: 24.09.2019).

9. Rabinovych P.M. Khavroniuk M.I. Prava liudyny i hromadianyna: navch. posib. K.: Atika, 2004. 464 s.

10. Shuklina N.H. Konstytutsiino-pravove rehuliuвання prav i svobod liudyny y hromadianyna v Ukraini (problemy teorii i praktyky): monohrafiia. K.: Tsentr navchalnoi literatury, 2005. 424 s.
11. Kolodii A. M., Oliinyk A. Yu. Prava liudyny i hromadianyna v Ukraini: navch. posib. K.: Yurinkom Inter, 2004. 332 s.
12. Sloma V.M. Pravo na zhyttia yak osobyste nemainove pravo fizychnoi osoby. *Yurydychnyi visnyk*. 2012. 1(22). S.77-81.
13. Erfolgreiche Verfassungsbeschwerde gegen Versagung der strafrechtlichen Rehabilitierung. URL: <https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/1999/bvg99-135.html> (data zvernennia: 07.10.2019).
14. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html> (data zvernennia: 07.06.2019).
15. Teoriia derzhavy i prava: navch. posib. / A.M. Kolodii, V.V. Kopeichykov, S.L. Lysenkov ta in.; za zah. red. S.L. Lysenkova, V.V. Kopeichykova. Kyiv: Yurinkom Inter, 2002. 368 s.
16. Skakun O. F. Teoriia derzhavy i prava: pidruchnyk. Per. z ros. Kharkiv: Konsum, 2001. 656 s.
17. Marchuk V.M., Nikolaieva L.V. Narysy z teorii prava: navch. posib. Kyiv: Istyna, 2004. 304 s.
18. Mashkov A. D. Teoriia derzhavy i prava: pidruchnyk. Kyiv: VD “Dakor”, 2016. 492 s.
19. Sokolov Ye., Rosner S., Melnyk R. Nimetska metodyka prava: navchalnyi posibnyk. Kherson: Vydavnychi dim “Helvetyka”, 2019. 136 s.